

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Зияева Шоходат Нурматовна

преподаватель,

Университет финансового менеджмента и технологий

e-mail: ziyayeva71@list.ru

номер телефона: +998909783055

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время изучение иностранного рассматривается как обучение коммуникационной деятельности, развитие способности общаться. Переход на новые государственные образовательные стандарты повлек за собой необходимость внедрения в процесс обучения инновационных технологий, включающих в себя новые методы и приемы взаимодействия преподавателей и обучающихся, обеспечивающие эффективное достижение результатов образовательной деятельности. Цель статьи заключается в анализе теоретических основ использования ментальных карт в образовательном процессе и в практическом обосновании эффективности данных разработок в обучении французскому языку.

Ключевые слова: лингвистические компетенции, ментальные карты, урок французского языка, методика преподавания иностранных языков.

Одной из первостепенных задач обучения иностранного языка в ВУЗе является формирование системы лексических и грамматических знаний. Словарный запас, как известно, является основным строительным материалом любого языка. Но изучение французского языка не может ограничиваться только запоминанием слов, необходимо также усваивать грамматические правила, структуры предложения, экспрессивные средства, развивать умения и навыки всех видов речевой деятельности, что является необходимым для формирования лингвистических и прагматических компетенций.

Так как французский язык изучается в образовательных учреждениях в качестве иностранного языка, обучающиеся оказываются неспособны овладеть большим объемом учебного материала, представленного в современных учебно-методических комплексах. Соответственно большинство обучающихся обладают достаточно низким уровнем владения французского языка.

Таким образом, можно сформулировать проблему исследования: каковы возможности ментальных карт в формировании лингвистических и

прагматических компетенций обучающихся? Решение данной проблемы является целью исследования.

Данная проблема связана, прежде всего, с проблемой запоминания новых лексических единиц и грамматических конструкций на французском языке, что, в свою очередь, требует тренировки памяти обучающихся. Одним из приемов развития памяти и запоминания новых слов являются создание ментальных карт по изучаемым темам и работа с ними.

Использование ментальных карт в обучении иностранному языку являлось темой исследования многих отечественных и зарубежных методистов.

Отдельные аспекты ментальных карт были изучены методистами и педагогами А.В. Макаровских и Л.А. Нежведиловой, по мнению которых, данный метод помогает повысить эффективность учебного процесса [1. с 75].

Вместе с тем, анализ учебно-методических комплексов по французскому языку показал, что ментальные карты практически не используются в процессе обучения, хотя, по мнению многих методистов, ментальная карта может быть полезным инструментом, помогающим обучающимся запоминать большое количество информации на иностранном языке. Обучающиеся могут структурировать, визуализировать и контролировать предмет, который они хотят представить. Ментальная карта также позволяет представить несколько идей в небольшом пространстве и иметь одновременно подробное и глобальное видение предмета.

Таким образом, возникает противоречие между целесообразностью использования ментальных карт в обучении иностранному языку и отсутствием их разработок по существующим учебно-методическим комплексам по французскому языку [2. с 122].

Понятие «компетенция» часто применяют в методике в целях описания уровня владения тем или иным иностранным языком. Компетенция обозначает способность к решению некоторой коммуникативной задачи на иностранном языке, опираясь на полученные знания и сформированные навыки и умения.

Термин лингвистической компетенции включает в себя наличие системы знаний о различных аспектах всех уровней иностранного языка [3]. Таким образом, сформированную лингвистическую компетенцию можно трактовать как наличие у обучающегося знаний лексики, фонетики и грамматики. К данному понятию следует не только количество имеющейся системы знаний и качество этих знаний, но также и способ организации, хранения в памяти этой информации, способ ее извлечения [2. с 48]. В Государственном образовательном Стандарте основного общего образования по иностранным языкам лингвистическая

компетенция предполагает «овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими и грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях» [1. с 57].

В настоящее время ученики и студенты, начиная с младших классов, окружены информацией в больших объемах, которую они получают из различных ресурсов. Изучив необходимый материал, он должен не только переработать, но и запомнить его, прочно укрепив в памяти, так, чтобы не было вероятности его забыть. Только таким образом ученик сможет в дальнейшем использовать данную информацию в жизни. К сожалению, некоторые школьники просто физически способны выучить много нового, у них не хватает на это времени и сил, что представляет собой серьезную проблему. К тому же предоставляемая учителем информация не всегда является интересной для детей. На уроках иностранного языка студенты сталкиваются с проблемой изучения сложных для них грамматических правил и структур, запоминания большого количества новой лексики – базы любого языка, что ведет за собой проблему бедного словарного запаса, неспособности правильно выражать свои мысли. Чаще всего эти проблемы возникают при изучении французского языка, так как многие студенты считают, что им достаточно знаний по родному языку. Все это в совокупности с недостаточным количеством часов в неделю способствует низкому уровню знания иностранного языка.

В такой ситуации важными задачами являются создание психологически комфортной образовательной среды и снижение трудностей в восприятии сложных языковых явлений, таких как произношение и особые грамматические структуры. По мнению французского педагога Летиции Карлье, ментальная карта – это индивидуальный и действенный инструмент размещения данных в определенном порядке каждого ученика. Она объединяет в себе некоторые эффективные принципы запоминания:

- ✓ индивидуальный подход – каждый ученик строит свои собственные карты памяти. Сколько учеников – столько карт;
- ✓ закрепление данных путем установления связей;
- ✓ активное запоминание;
- ✓ постоянное дополнение данных – карта она перестраивается столько раз, сколько необходимо;

✓ использование рисунков, символов, цветов и знаков, что позволяет установить категоризацию элементов, а также иерархию между ними. Ментальные карты – полифункциональное средство формирования продуктивных лексических навыков говорения на разных ступенях обучения французскому языку.

Рассмотрим конкретные примеры их применения на уроке французского языка. Когда ученики изучают лексику по теме «Семья», при создании карты памяти мы расположим слово «La famille» в середине, и от него будут идти связи к таким словам, как «La mère», «Le père», «Le frère», «La sœur».

Задача учащихся выполнить задания на отработку изученных структур и лексических единиц. Отвечая на вопросы, ученики могут составить целый рассказ о своей семье и о том, как они проводят время с ней.

Если целью создания карты будет усвоение грамматического материала, принцип будет такой же. Так посредством ментальной карты можно зафиксировать тему использования времен французского языка. В центре будет находиться понятие «Le temps», от него мы обозначим линии к понятиям «Le passé», «Le présent», «Le futur». Далее можно отметить случаи использования каждого из времен, формы глаголов и т.д.

Анализ теоретических и методических основ использования ментальных карт в образовательном процессе, а также проведенная экспериментальная работа подтвердили их эффективность в обучении французскому языку.

Список литературы

1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий: (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – Москва: ИКАР, 2010.
2. Василина В.Н. Формирование прагматической компетенции при обучении иностранным языкам / В.Н. Василина // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам / Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16–18 мая 2013 г.; редкол. О.Ю. Шиманская (гл. ред.), Т.С. Коротюк. – Минск: МИТСО, 2013.
3. Зими́на А.С. Формирование лингвистических компетенций в процессе обучения иностранному языку [Электронный ресурс] / А.С. Зими́на, Р.А. Фахрутдинова // Интерактивная наука. – 2017. – № 12. – С. 89–91.